

GEOTECNOLOGIAS NO APOIO AO CADASTRO TERRITORIAL URBANO E À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: UM ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE CARPINA-PE

LUCAS ISRAEL DAMASCENO SILVA ¹

MIRELLY DE OLIVEIRA FARIAS ²

CEZÁRIO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR ³

1 Prefeitura Municipal do Carpina

Secretária de Finanças do Carpina, Carpina, PE

2 Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Centro de Tecnologia e Geociências - CTG

Departamento de Engenharia Civil, Recife, PE

3 Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Centro de Tecnologia e Geoinformação - CTG

Departamento de Engenharia Cartográfica, Recife, PE

lucasisrael1000@gmail.com, mirelly.farias@ufpe.br, cezario.lima@ufpe.br

RESUMO – Este artigo analisa a aplicação das geotecnologias no apoio ao cadastro territorial urbano e à regularização fundiária, tendo como estudo de caso o município de Carpina, localizado no interior pernambucano. Com o suporte das geotecnologias, foram integrados dados geoespaciais oriundos do Programa Pernambuco Tridimensional (PE3D), levantamentos fotogramétricos realizados com Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) e informações cadastrais do Programa Moradia Popular. A partir dessa integração, os dados foram processados para a geração de produtos cartográficos vetorizados e georreferenciados. Os resultados demonstraram uma boa consistência técnica, com variações mínimas em relação aos projetos geométricos oficiais. Observou-se que os valores médios das áreas analisadas se aproximaram significativamente dos 42,23 m² previstos no projeto original do Programa Moradia Popular, com discrepância máxima de 1,23 m² e desvio padrão amostral de até 2,01 m². Esses resultados evidenciam a viabilidade técnica e econômica do uso das geotecnologias no contexto da regularização fundiária e da gestão territorial. Conclui-se que a integração de tecnologias geoespaciais representa uma estratégia eficaz para fortalecer a governança fundiária, promover a inclusão social e enfrentar as desigualdades socioespaciais nos municípios de pequeno e médio porte do estado de Pernambuco.

ABSTRACT – This article analyzes the application of geotechnologies to support urban land registry and land regularization, using the municipality of Carpina, located in the interior of Pernambuco, as a case study. With the support of these technologies, geospatial data from the Pernambuco Tridimensional Program (PE3D), photogrammetric surveys carried out with Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), and cadastral information from the Popular Housing Program were integrated. From this integration, the data were processed to generate vectorized and georeferenced cartographic products. The results demonstrated good technical consistency, with minimal variations in relation to the official geometric projects. It was observed that the average values of the analyzed areas were significantly close to the 42.23 m² predicted in the original project of the Popular Housing Program, with a maximum discrepancy of 1.23 m² and a sample standard deviation of up to 2.01 m². These results demonstrate the technical and economic viability of using geotechnologies in the context of land regularization and territorial management. It is concluded that the integration of geospatial technologies represents an effective strategy to strengthen land governance, promote social inclusion and address socio-spatial inequalities in small and medium-sized municipalities in the state of Pernambuco.

1 INTRODUÇÃO

A gestão territorial dos municípios brasileiros, especialmente os de pequeno e médio porte, enfrenta desafios históricos relacionados à falta de atualização cadastral, fragilidade na governança fundiária e dificuldade na obtenção de dados geoespaciais e alfanuméricos precisos para subsidiar políticas públicas.

Conforme preconizado inicialmente pela Portaria nº 511/2009 e, mais recentemente, pela Portaria MDR nº 3.242/2022, o Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) configura-se como um sistema integrado e georreferenciado que reúne informações físicas, jurídicas, fiscais, ambientais e sociais dos imóveis urbanos e rurais. O novo marco normativo reforça a necessidade de adoção de geotecnologias modernas e de processos padronizados de coleta, atualização e interoperabilidade dos dados, garantindo que o CTM sirva de base à formulação de políticas públicas mais equitativas e eficazes (BRASIL, 2009; 2022).

No campo da regularização fundiária, a Lei nº 13.465/2017 representa um marco legal ao estabelecer diretrizes para a Reurb (Regularização Fundiária Urbana), ampliando as possibilidades de titulação em áreas informais e promovendo segurança jurídica à posse, desenvolvimento sustentável e inclusão social. A referida legislação reforça a necessidade de instrumentos técnicos, como base para a consolidação dos direitos à moradia e à cidade (BRASIL, 2017).

A regularização fundiária urbana constitui instrumento central para garantir o direito à moradia, promover o desenvolvimento urbano sustentável e mitigar desigualdades socioespaciais nas cidades brasileiras, conforme destaca Oliveira (2021). Importante ressaltar que a efetivação do direito à moradia não se restringe apenas à entrega de unidades habitacionais, mas está diretamente vinculada à titulação dos imóveis, à inclusão urbana e à garantia de acesso aos serviços públicos (ROLNIK, 2013).

Nesse contexto, o uso de geotecnologias como o Sensoriamento Remoto, Sistemas de Informações Geográficas (SIG), tecnologia LIDAR e a Aerofotogrametria realizada por Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) tem se consolidado como uma estratégia eficiente para suprir lacunas históricas de informação territorial. Essas tecnologias são particularmente relevantes para municípios de pequeno e médio porte, que frequentemente enfrentam dificuldades técnicas e financeiras para manter um cadastro territorial atualizado e integrado.

De acordo com Farias (2021) a aplicação dessas ferramentas permite estruturar cadastros mais acessíveis, operacionais e interoperáveis, o que contribui de forma decisiva para o fortalecimento da governança fundiária e da gestão urbana. O uso combinado dessas geotecnologias amplia a capacidade dos municípios em produzir dados geoespaciais fidedignos, indispensáveis à formulação de políticas públicas mais eficazes e inclusivas.

A efetividade do uso das geotecnologias foi demonstrada, por exemplo, na experiência desenvolvida no município de Caruaru-PE, conforme validado por Farias, Carneiro e Lima Júnior (2024). No estudo referenciado, a integração de ortofotos, levantamento cadastral “in loco”, vetorização em ambiente SIG e uso de aplicativos móveis possibilitou avanços significativos na atualização cadastral, gestão tributária e planejamento territorial. A adoção de estratégias híbridas, que combinam bases públicas de alta resolução, como o Programa Pernambuco Tridimensional (PE3D), com levantamentos locais de baixo custo e alta resolutividade técnica, mostrou-se uma solução viável e eficaz para melhorar a eficiência na gestão territorial (FARIAS; CARNEIRO; LIMA JÚNIOR, 2024).

Diante desse panorama, o artigo tem como objetivo analisar a aplicação de dados geoespaciais provenientes do PE3D, aerolevantamentos com VANT e dados do Programa Moradia Popular no apoio ao cadastro territorial urbano e à regularização fundiária, utilizando como estudo de caso o bairro de Santa Cruz do município do Carpina-PE. Busca-se demonstrar como o uso das geotecnologias contribui para a produção de dados geoespaciais confiáveis, apoiando o processo de regularização fundiária, a efetivação do direito à moradia e a melhoria da gestão territorial.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Regularização Fundiária e Direito à Moradia

A regularização fundiária urbana é amplamente reconhecida como instrumento fundamental para assegurar o direito à cidade e à moradia digna, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 e reforçado pelo Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001). Nesse contexto, a Lei nº 13.465/2017 estabeleceu um marco legal importante ao instituir a Regularização Fundiária Urbana (Reurb), com o objetivo de integrar assentamentos informais ao ordenamento territorial urbano e garantir segurança jurídica à posse, acesso à infraestrutura e inclusão social (BRASIL, 2017).

Segundo França, Cunha e Oliveira (2018), a regularização não se limita à formalização jurídica da posse, mas também integra aspectos sociais, urbanos e ambientais, buscando assegurar o desenvolvimento sustentável e a inclusão social. A precarização dos assentamentos urbanos reflete diretamente nas condições de vida da população, ampliando as desigualdades socioespaciais (ROLNIK, 2019).

Dessa forma, a regularização fundiária torna-se um mecanismo central na promoção da justiça social e no fortalecimento da cidadania. O direito à moradia, além de um direito fundamental, é um componente da dignidade humana e está intrinsecamente ligado ao acesso à infraestrutura urbana, serviços públicos e segurança jurídica da posse (BONDUKI, 2018).

2.2 Governança Fundiária e Cadastro Territorial Multifinalitário

A governança fundiária envolve o conjunto de processos, instituições e ferramentas necessárias para gerir os direitos de propriedade, posse e uso da terra (Williamson et al., 2010). Países com sistemas de governança fundiária bem estruturados conseguem mitigar conflitos, reduzir desigualdades e promover um desenvolvimento urbano mais ordenado e inclusivo.

No contexto brasileiro, o Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) surge como instrumento estratégico para viabilizar a governança fundiária. A Portaria MDR 3242/2022, Brasil (2025) estabelece em seu artigo 3º, que o modelo de Cadastro Territorial proposto articula o cadastro territorial com os cadastros temáticos através de sistemas de informações que tornam interoperáveis as bases de dados geoespaciais e alfanuméricas de diversas instituições. Essa orientação é reforçada no artigo 21, no qual afirma-se que a multifinalidade é atingida através de um sistema evolutivo, aberto, de integração gradativa e de interoperabilidade entre diferentes atores e dados temáticos ao longo do tempo.

A implantação do CTM, nesses moldes, representa a base informacional necessária à eficiência da gestão pública e do planejamento urbano. Conforme aponta Queiroz (2018), essa estruturação permite antecipar problemas, mitigar riscos, planejar o uso e ocupação do solo, otimizar a oferta de serviços públicos e garantir a cobrança justa e equitativa de tributos.

Contudo, a implementação efetiva do CTM exige não apenas a consolidação das funções básicas da multifinalidade, mas também a articulação entre os diversos setores administrativos do município promovendo a interoperabilidade dos dados cadastrais, conforme enfatizado por Farias, Carneiro e Lima Júnior (2024). Essa integração é fundamental para garantir a continuidade e aplicabilidade das ações de planejamento e gestão territorial.

Portanto, como destacam Erba e Piumetto (2013) o CTM é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à ordenação do solo urbano, pois agrega dados econômicos, legais, geoespaciais, sociais e ambientais, que viabilizam o monitoramento do território, o direcionamento de estratégias de financiamento urbano e a avaliação do impacto de intervenções públicas.

Por fim, a inexistência de cadastros atualizados compromete diretamente a eficácia de políticas públicas, programas habitacionais, o planejamento urbano e as ações de regularização fundiária, especialmente nos municípios de pequeno e médio porte, que mais enfrentam limitações técnicas e orçamentárias.

2.3 Geotecnologias como Ferramenta para Regularização e Gestão Urbana

As geotecnologias, que englobam Sistemas de Informações Geográficas (SIG), Sensoriamento Remoto, Aerofotogrametria e Bancos de Dados Geoespaciais, tornaram-se ferramentas indispensáveis para a gestão territorial e para os processos de regularização fundiária (Moura, 2005).

Programas estaduais como o Pernambuco Tridimensional (PE3D) representam um avanço significativo na democratização do acesso a dados geoespaciais de alta precisão (Governo de Pernambuco, 2016). A utilização de ortofotos, modelos digitais do terreno e outros produtos derivados permite que municípios desenvolvam cadastros atualizados, identifiquem áreas ocupadas, delimitem unidades imobiliárias e planejem intervenções urbanas. Esses dados são fundamentais para subsidiar ações de planejamento urbano, regularização fundiária, gestão ambiental e infraestrutura.

Segundo Farias (2020) os dados do PE3D cobriram 98.149 km² do estado de Pernambuco e foram estruturados em 12.962 folhas cartográficas, com escalas de 1:5.000 e, para alguns municípios, 1:1.000. As informações estão disponíveis gratuitamente no portal www.pe3d.pe.gov.br, sendo um recurso estratégico para o desenvolvimento de políticas públicas, especialmente em municípios com menor capacidade técnica. O PE3D também contempla a produção de ortoimagens, Modelos Digitais do Terreno (MDT) e a implantação de marcos geodésicos, compondo uma base essencial ao Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) e à modernização da gestão territorial em Pernambuco.

Williamson et al. (2010) destacam que sistemas cadastrais modernos devem ser sustentados por informações geoespaciais atualizadas e acessíveis, sendo indispensáveis para a segurança jurídica da posse e para a mitigação de vulnerabilidades socioambientais.

Além disso, a adoção de tecnologias complementares, como aplicativos móveis de coleta em campo, plataformas SIG de código aberto, drones e bases cartográficas de alta resolução, tem ampliado significativamente a capacidade de atuação dos municípios. Levantamentos cadastrais realizados com o uso de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) têm se destacado como alternativa eficaz para mapeamento de áreas urbanas densamente ocupadas, devido à sua alta resolutividade e menor custo operacional em relação a métodos convencionais. Em diversos municípios, os VANTs têm sido empregados na geração de ortofotos atualizadas, delimitação de lotes e análise da ocupação do solo, integrando-se de forma eficiente às demais bases geoespaciais.

Ferramentas como o Avenza Maps, por exemplo, foram utilizadas no trabalho citado por Silva (2021) e se mostraram eficazes na coleta de dados georreferenciados em campo, mesmo em áreas com limitações de conectividade. Conforme descrito por Silva (2021), o Avenza Maps é um aplicativo móvel que oferece recursos de navegação e mapeamento baseados em GPS, dispensando o uso de dados móveis. A ferramenta permite que os usuários carreguem seus próprios mapas georreferenciados e operem diretamente em dispositivos Android ou iOS. Essa funcionalidade torna

o aplicativo especialmente útil em áreas de difícil acesso ou onde a infraestrutura digital é limitada, contribuindo para otimizar processos de mapeamento e atualização cadastral em campo.

3 METODOLOGIA

Este trabalho caracteriza-se como um estudo de caso, de natureza aplicada, desenvolvida no município de Carpina, utilizando-se de geotecnologias como suporte ao cadastro territorial urbano e à regularização fundiária. Os procedimentos metodológicos envolveram:

- Levantamento de dados secundários, como ortofotos provenientes do Programa Pernambuco Tridimensional (PE3D) e dados geospaciais advindos do município pelo Programa Moradia Popular.
- Levantamento aerofotogramétrico com Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) contratado pela Prefeitura Municipal, com parâmetros fotogramétricos adequados para geração de ortomosaicos e Modelos Digitais de Terreno.
- Vetorização das edificações e delimitação das unidades habitacionais, cálculo de áreas, perímetros e fachadas das moradias populares, a partir de cruzamento de dados do PE3D e Moradia Popular.
- Processamento dos dados em ambiente SIG (Sistema de Informação Geográfica), utilizando softwares como QGIS e aplicativos móveis como Avenza Maps para organização dos dados vetoriais e georreferenciados.
- Comparação dos dados obtidos a partir das ortofotos do PE3D, do levantamento com VANT e do projeto geométrico original do Programa Moradia Popular.

A área de estudo está localizada no município de Carpina, interior do estado de Pernambuco, cuja caracterização geográfica, socioeconômica e territorial encontra-se descrita na seção 3.1 e representada na Figura 1.

3.1 Área de Estudo

A área de estudo está localizada no município de Carpina, localizado na Zona da Mata Norte do estado de Pernambuco, especificamente no bairro Santa Cruz. A área de estudo (Figura 1) foi definida a partir de uma análise entre os produtos fotogramétricos e geométricos, de forma que entre eles houvesse uma área em comum, onde fosse possível realizar estudos mais detalhados.

Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo

Fonte: Os autores (2025).

3.2 Dados geospaciais

Os dados geospaciais da área de estudo, localizado no bairro Santa Cruz do município de Carpina, foram provenientes do Programa Pernambuco Tridimensional (PE3D) através de ortofotos, dados de levantamento

aerofotogramétrico a partir de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) contratado pela Prefeitura Municipal e dados geoespaciais do Programa Moradia Popular. A partir dos dados geoespaciais, foi possível obter informações essenciais para a análise, como a delimitação precisa das unidades habitacionais, a definição dos limites dos lotes e das edificações, bem como a caracterização da malha urbana.

No contexto específico do município do Carpina-PE, a base de dados do Moradia Popular possibilitou realizar comparações entre a área ocupada real e os limites definidos no projeto geométrico oficial, identificar eventuais divergências no posicionamento dos lotes, verificar a implantação da infraestrutura urbana e gerar mapas de apoio para as equipes técnicas da prefeitura, otimizando atividades de fiscalização, regularização fundiária e acompanhamento social.

Os dados geoespaciais do Programa Moradia Popular foram utilizados como referência, por ser dados levantados em campo, vistos na figura 2a. A partir deles foi possível realizar as análises dos dados levantados, permitindo avaliar o potencial dessas informações geoespaciais na geração de produtos e ferramentas aplicáveis ao cadastro urbano.

Se tratando dos dados geoespaciais do PE3D, a partir das ortofotos, foram realizadas a vetorização e as medições de área (m^2) das edificações que compõem a amostra deste estudo, conforme ilustrado na Figura 2b. Após a vetorização da amostra de estudo, com os dados do PE3D, foi realizado através das feições a tabela de atributos, o cálculo para conhecer as áreas (m^2) de cada polígono vetorizado. O mesmo processo de vetorização das edificações e cálculo das áreas foi realizado com os dados do voo fotogramétrico (figura 2c). Todas as comparações com os valores de fachada, comprimentos e áreas serão apresentados nos resultados.

Figura 2 – a) Planta baixa do Programa Moradia Popular contendo dimensões gerais de 5,15m x 8,20m. b) Área de estudo vetorizada e representada a partir dos polígonos em vermelho. c) Área de estudo vetorizada e representada a partir dos polígonos em azul, partir dos dados do voo com VANT.

Fonte: Os autores (2025).

3.3 Processamento dos Dados

A partir dos dados analisados foram gerados produtos cartográficos georreferenciados destinados a apoiar o cadastro urbano municipal, os mapas foram produzidos no software QGIS, utilizando dados do PE3D e do levantamento com VANTs. Após isso, foi utilizado o aplicativo Avenza Maps para inserir os mapas gerados.

O aplicativo Avenza Maps, trata-se de uma ferramenta móvel que permite a importação de mapas georreferenciados (em formatos como PDF e GeoTIFF) e a coleta de informações diretamente em campo, com o uso de celulares ou tablets. Isso proporciona uma coleta de dados mais rápida, precisa e eficiente, reduzindo erros comuns de transcrição e retrabalhos. E permite visualizar e navegar por mapas offline, bastando ativar o GPS do dispositivo, sem necessidade de conexão com dados móveis e possibilita tanto o uso de mapas disponíveis na sua galeria quanto a inserção de mapas personalizados elaborados pelos usuários.

Inicialmente, elaborou-se o mapa no compositor de impressão do Qgis, definindo-se o tamanho da página e os parâmetros de exportação, gerando um arquivo raster no formato GeoTIFF, que mantém a qualidade da resolução e as informações geoespaciais. Após a exportação, foi necessário utilizar a ferramenta de definição de projeção no QGIS, garantindo que o mapa preservasse o sistema de coordenadas SIRGAS 2000 (figura 3).

Isso assegura que o posicionamento no aplicativo Avenza Maps seja fiel aos dados das ortofotos e do aerolevanteamento. Com a projeção fixada, o mapa TIFF pode ser transferido para smartphones ou tablets (figura 3) e utilizado diretamente no aplicativo, mantendo suas informações georreferenciadas. Além disso, os mesmos mapas

permanecem compatíveis com o QGIS e outros softwares de geoprocessamento, ampliando sua aplicabilidade para navegação, consulta em campo e gestão territorial.

Figura 3 - Parâmetros para geração de mapas do tipo raster (à esquerda) e interface do aplicativo Avenza Maps e opções para entrada de dados (à direita).

Fonte: Os autores (2025).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da vetorização dos dados, foi possível medir através do software Qgis as fachadas e os comprimentos das edificações para as fontes de dados geoespaciais do trabalho. Sabe-se que o projeto geométrico do Programa Moradia Popular contemplava em sua planta baixa uma fachada com 5,15m e um comprimento de 8,20m, assim, na tabela 1 será possível verificar os dados que foram obtidos utilizando a ferramenta de medição do software, para ambas as fontes de dados.

Tabela 1 - Dados obtidos através das ortofotos do PE3D e voo por VANT

PE3D			Voo VANTs		
Polígono	Fachada (m):	Comprimento (m):	Polígono:	Fachada (m):	Comprimento (m):
1	5.08	8.02	1	5.11	8.24
2	5.37	8	2	5.1	8.14
3	5.3	7.99	3	5.1	8.2
4	5.53	8	4	5.1	8.1
5	5.38	7.92	5	5.1	8.11
6	5.18	7.97	6	5.19	8.14
7	5.3	8.02	7	5.04	8.14
8	5.08	8.02	8	5.14	8.17
9	5.48	8.2	9	5.07	8.17
10	5.48	8.07	10	5.17	8.14
11	5	8.3	11	5.04	8.4
12	5.43	8.32	12	5.1	8.11
13	5.11	8.4	13	5.1	8.11
14	5.43	8.4	14	5	8.09
15	5.51	8.45	15	5.13	8.17
16	5.51	8.54	16	5.16	8.1

Fonte: Os autores (2025).

De acordo com o projeto geométrico do processo público, se esperava que as 60 unidades habitacionais construídas apresentassem uma área de 42,23 m² cada. Calculou-se também estas áreas, a partir da amostra de 16 edificações (ou polígonos) para ambos métodos de aquisição de dados geoespaciais. Utilizou-se os dados da tabela 1 para se obter os valores em metros quadrados, seja pelo cálculo de área comum para polígonos regulares (lado menor*lado maior) quanto pela calculadora de campo do software Qgis. É possível visualizar os resultados obtidos por meio da tabela 2.

Tabela 2 - Resultados obtidos para os cálculos das áreas.

PE3D		VANTs	
Calculado Área (m ²)	Qgis Área (m ²)	Calculado Área (m ²)	Qgis Área (m ²)
40.74	42.17	42.13	42.17
42.96	41.96	41.51	41.15
42.35	41.61	41.82	41.64
44.24	41.46	41.31	41.69
42.61	41.58	41.36	42.05
41.28	42.28	42.25	41.79
42.51	41.74	41.03	41.69
40.74	41.83	41.99	42.37
44.94	42.24	41.42	41.96
44.22	41.15	42.08	41.61
41.49	42.64	42.34	41.46
45.18	41.69	41.36	41.58
42.92	42.05	41.36	42.28
45.61	41.79	40.45	41.74
46.56	41.69	41.91	41.83
47.06	42.37	41.80	42.24

Fonte: Os autores (2025).

Para que fosse possível realizar as análises sobre a diferença dos dados calculados, em comparação com o projeto geométrico do Programa Moradia Popular, bem como entender como se comportam os dados para ambas fontes de dados geoespaciais, realizou-se o cálculo estatístico para encontrar os valores médias entre as áreas, bem como as discrepâncias associadas a estas médias em comparação com a área prevista no projeto e por fim o desvio padrão apresentados pela amostra. Estes dados estatísticos estão representados na tabela 3.

Tabela 3 - Valores encontrados a partir das operações matemáticas a partir das áreas determinadas.

Operações	PE3D		VANTs	
	Área (m ²) _Calculado	Área (m ²) _Qgis	Área (m ²) _Calculado	Área (m ²) _Qgis
Valor Médio:	43.46	41.89	41.63	41.83
Discrepância:	1.23	0.34	0.60	0.40
Desvio Padrão:	2.01	0.38	0.50	0.33

Fonte: Os autores (2025).

Observa-se valores médios muito próximos do que é apresentado para o processo público do programa Moradia Popular, haja vista que o projeto base apresenta uma área de 42,23 (m²), assim também as discrepâncias encontradas em relação ao projeto geométrico chegaram ao valor máximo de 1,23 (m²) e desvio padrão amostral máximo de 2,01 (m²).

Obteve-se também como resultados técnicos, os mapas feitos para utilização por meio do aplicativo utilizável em smartphones e tablet's, o qual foi inserido ao mesmo, conforme a figura 4a. Assim, através da figura 4b, é possível verificar o tipo do sistema de coordenadas que se deseja visualizar e navegar. Com a utilização da ferramenta de navegação, definindo-se um ponto de partida através do sistema de GPS do aparelho eletrônico, o qual estabelece sua

posição em tempo real (figura 4c), também determinando um ponto de interesse (lote da amostra), obteve-se as informações de rastreamento (figura 5a) e navegação (figura 5b), as quais tornaram possível o acesso ao lote de interesse. Assim, tem-se a visualização do mapa (figura 5c) com a opção de trajeto escolhida, sendo ela uma linha reta que liga os dois pontos.

Figura 4 – a) Opções para visualização de coordenadas no app; b) interface do app após inserção do mapa e definição do sistema de coordenadas e c) Informações de localização do ponto de origem definido pela localização do usuário.

Fonte: Os autores (2025).

Figura 5 – a) Informações de rastreio do trajeto, as quais podem ser gravadas; b) Informações de navegação do ponto de origem ao ponto de interesse; c) Trajeto escolhido para navegação ao lote de interesse.

Fonte: Os autores (2025).

Diante disso, a comparação entre os dados geoespaciais obtidos com ortofotos e as plantas fornecidas no Programa Moradia Popular revelou a possibilidade de validação e verificação da ocupação real, fundamental para o cadastro urbano e regularização fundiária. Ao mesmo tempo, a utilização das geotecnologias com suporte do aplicativo Avenza Maps contribui para a democratização do acesso à informação geoespacial, permitindo que técnicos em campo possam consultar e atualizar a base cadastral com maior autonomia e eficiência.

Nesse sentido, a adoção de metodologias utilizando as geotecnologias, bem como, dados geoespaciais disponíveis gratuitamente como o PE3D, associados a levantamentos com VANTs, se configura como uma solução economicamente viável para municípios com baixa capacidade técnica e financeira. Essa abordagem híbrida, como uso de bases públicas complementadas por levantamentos locais, permite preencher lacunas territoriais, sobretudo em áreas de crescimento recente que não estão contempladas em bases antigas.

O estudo realizado no bairro Santa Cruz, no município de Carpina (PE), demonstra que, mesmo diante de limitações técnicas e institucionais, é possível adotar estratégias acessíveis e eficazes de mapeamento urbano, capazes de subsidiar ações de titulação, planejamento e gestão territorial.

Os resultados demonstraram que tanto os dados provenientes do PE3D quanto os obtidos por VANTs apresentaram alta aderência aos parâmetros geométricos do Programa Moradia Popular. As diferenças encontradas nas medições de fachada e área foram mínimas, com discrepâncias inferiores a 2 m² em média.

Além das análises métricas, foram gerados produtos cartográficos que possibilitam a navegação e visualização das parcelas cadastradas diretamente em dispositivos móveis. Esses mapas oferecem suporte prático para gestores municipais, técnicos e equipes de campo na condução de processos de regularização, identificação de ocupações, fiscalização e gestão territorial.

5 CONCLUSÃO

Este estudo demonstrou como o uso integrado das geotecnologias pode oferecer soluções técnicas e economicamente viáveis para o fortalecimento do cadastro territorial urbano e para a promoção da regularização fundiária, especialmente em municípios de pequeno e médio porte como Carpina-PE. Por meio da análise comparativa entre ortofotos do Programa Pernambuco Tridimensional (PE3D), dados de levantamentos com VANTs e plantas oficiais do Programa Moradia Popular, foi possível constatar a confiabilidade dos dados geoespaciais e sua aplicabilidade direta na gestão do território.

A partir das medições realizadas e dos produtos gerados, observou-se que tanto as ortofotos disponibilizadas do PE3D, quanto os dados obtidos por aerolevantamento apresentaram bons resultados em relação aos parâmetros geométricos esperados, com desvio padrão médio inferior a 2 m². Isso confirma a viabilidade de utilização dessas fontes como base para a construção de um cadastro técnico multifinalitário, contribuindo diretamente para o planejamento urbano, a gestão de infraestrutura e o controle da expansão urbana.

Além da análise técnica, o estudo também ressaltou o papel das tecnologias móveis, como o aplicativo Avenza Maps, na democratização do acesso às informações territoriais. A capacidade de acessar, visualizar e interagir com mapas georreferenciados em campo, de maneira offline e com baixo custo, representa um avanço significativo para as rotinas de trabalho das equipes municipais envolvidas com fiscalização, assistência técnica, saúde, obras e tributos. A utilização desses aplicativos amplia a autonomia dos servidores, otimiza recursos operacionais e fortalece a capacidade institucional dos municípios.

Do ponto de vista da regularização fundiária, os dados geoespaciais obtidos e processados com o apoio das geotecnologias possibilitam validar ocupações reais, identificar discrepâncias com os projetos oficiais e embasar tecnicamente os processos de titulação. Isso contribui para a garantia do direito à moradia, a promoção da justiça social e a superação das desigualdades socioespaciais que ainda persistem nas cidades brasileiras.

Conclui-se, portanto, que a incorporação das geotecnologias ao contexto municipal, quando associada a uma estratégia de planejamento integrada e intersetorial, é uma alternativa eficaz para enfrentar os desafios históricos da gestão urbana. A experiência apresentada neste artigo serve como referência para outros municípios que buscam implementar um cadastro técnico atualizado, promover a regularização fundiária plena e avançar na construção de uma cidade mais justa, acessível e sustentável.

6 REFERÊNCIAS

BONDUKI, N. A moradia digna como componente da dignidade humana. In: SACAYEMURA, ... Adequação habitacional: a caracterização da moradia de qualidade no Brasil, p. 45. Curitiba: **Revista PPC – Políticas Públicas e Cidades**, 2024. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/387158861_ADEQUACAO_HABITACIONAL_A_CARACTERIZACAO_D_A_MORADIA_DE_QUALIDADE_NO_BRASIL. Acesso em: 26 jun. 2025.

BRASIL. Decreto nº 8.764, de 10 de maio de 2016. Institui o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (Sinter). Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/>. Acesso em: 25 jun. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos de alienação de imóveis da União, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 12 jul. 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13465.htm. Acesso em: 26 jun. 2025.

CUNHA, A. F. da; FRANÇA, A. F.; OLIVEIRA, R. A. de. **Cadastro Territorial Multifinalitário: fundamentos, metodologia e aplicações**. Florianópolis: UFSC, 2019.

ERBA, D. A.; PIUMETTO, M. Cadastro territorial multifinalitário. Cambridge: **Lincoln Institute of Land Policy**, 2013. 31 p.

FARIAS, M. de O. **Arquiteturas de interoperabilidade na estruturação de um banco de dados cadastrais para o cadastro urbano**. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. CTG. Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação, 2020. Disponível em: <<https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/40093/1/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20Mirelly%20de%20Oliveira%20Farias.pdf>>. Acesso em: 27 jun. 2025.

FARIAS, M. de O.; CARNEIRO, A. F. T.; LIMA JUNIOR, C. de O. Integração de Dados Geoespaciais e Alfanuméricos na Estruturação de um Banco de Dados para o Cadastro Urbano. **Revista Brasileira de Cartografia**, v. 76, n. 0a, 2024. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/revistabrasileiracartografia/article/view/62960>. Acesso em: 25 jun. 2025.

FRANÇA, A. F.; CUNHA, A. F.; OLIVEIRA, R. A. de. **Cadastro Territorial Multifinalitário: Conceitos, definições e aplicações**. Florianópolis: UFSC, 2018.

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Projeto Pernambuco Tridimensional (PE3D). Recife, 2016. Disponível em <https://pe3d.pe.gov.br/>. Acesso em: 27 jun. 2025.

MOURA, A. A. **Cartografia: fundamentos, aplicações e perspectivas**. São Paulo: Oficina de Textos, 2005.

OLIVEIRA, F. F. de. Regularização fundiária e direito à cidade: entre a formalização da posse e os desafios da inclusão urbana. **Cadernos MetrÓpole**, v. 23, n. 50, p. 79–102, 2021. Disponível em: https://ierbbead.mprj.mp.br/ci/E_book_REURB_Regularizacao_Fundiaaria_aspectos_teoricos_e_praticos.pdf. Acesso em: 26 jun. 2025.

ROLNIK, R.; SANTORO, P. **Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) em Cidades Brasileiras: Trajetória Recente de Implementação de um Instrumento de Política Fundiária**. Disponível em: https://www.lincolnst.edu/app/uploads/legacy-files/pubfiles/rolnik-wp14rr1po-full_0.pdf. Acesso em: 26 jun. 2025.

ROLNIK, R. A democracia e a questão urbana na Constituinte brasileira (1987–1988). **Revista de Políticas Públicas**, v. 22, p. 1327–1346, 2018. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/3211/321158844068/>. Acesso em: 26 jun. 2025.

SILVA, L. I. D. **Integração do PE3D com o RPA baseadas nos projetos geométricos do Programa Moradia Popular do Município de Carpina-PE**. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Recife: UFPE, 2021. Acesso em: 27 jun. 2025.

WILLIAMSON, I.; ENEMARK, S.; WALLACE, J.; RAJA, R. **Land administration for sustainable development**. Redlands: ESRI Press Academic, 2010.